

O'TKIR HOSHIMOVNING "IKKI ESHIK ORASI" NOMLI ASARIDAGI URUSH VOQEALARI VA UNDAGI IZTIROBLI TAQDIRLAR

Mirzajonova Shahloxon Mirzoxid qizi
Yunusova Maftuna Farhodjon qizi
FDU talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10427596>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" nomli kitobidagi urush voqealarini tahlil qiladi va urush oqibatidan jabr chekkan kòplab insonlar hayotini muhokama qiladi. Shunday qilib, bu asar insoniyat tarixidagi eng daxshatli, fojeali bòlgan urush yillari va jarayonlarining dalillaridan biridir.

Kalit sòzlar: Urush, dard, qora xat, zaxar.

Aziz dòstlar!

"Barchamizga ayonki, el-yurtimiz asrlar davomida ozod va erkin hayotni, adolatli jamiyatni orzu qilib yashadi.

Bu muqaddas maqsad yòlida jon olib, jon berib kurashdi va mashaqqatli sinovlarni mardona yengib òtti.

Xalqimiz qalbidagi hurriyat sari ezgu intilishni hech qanday bosqin, zulm-zòravonliklar yòqota olmadi. Bunga kòhna tariximizning òzi guvoh."¹

Shavkat Mirziyoyev.

Mana necha yillardirki, xalqimiz tinchlik degan ne'mat orqali huzur-halovatda kelishmoqda. Ammo urush yillarichi? Urush yillarida odamlar qanday yashashdi ekan. Ular tinchlik kunlarini kutib yashashdi. Mana shunday voqealar Said Ahmadning "Ufq" trilogiyasida, Òtkir Hoshimovning „Urushning sòngi qurboni“, va qolaversa, „Ikki eshik orasi“ kabi asarlarda keltirib qòyilgan. Ayniqsa, „Ikki eshik orasi“dagi urush voqealari va insonlar taqdiri hali hanuz kitobxonlarni òziga tortib kelmoqda.

Òtkir Hoshimov asarida turli xil taqdir egalarining hayotini ayanchli holda aks ettirgan. Ijodkor, „Qora amma“obrazi orqali barchamizga òz onalarimizni eslatib qòygan. „Qora amma“timsolida biz yana bardoshli, sabr-toqatli ayol va ona timsolini kòrishimiz mumkin.Asarda Muzaffar „Qora ammasi haqida shunday xayol qilardi:"Qiziq,xuddi ichiga mitti odamchalar kirib olgan-u ha deb hushtak chalayotgandek. Bazan „hushtak“ shunaqangi kuchayib ketadiki,òzimning ham nafasim bògilib qolayotganga òxshaydi."²

Sizningcha, aziz kitobxon, bu „hushtak“ nima edi?

U „hushtak“ hayqirayotgan dardga òxshardi gòyo.Bu tovush bir mushfiq onaning farzand doğida chekayotgan azobi va alamlari edi.Bu azob qiynoqlarga sababchi birgina sòz bilan ifodalanadigan narsa „urush“ edi.Shu birgina sòzdan hamma qòrqadi.Chunki bu birgina sòz, nurli hayotimizni jaholatga yuzlatdi.Shu birgina sòz beozor mushtipar onalarimizning ichida dardni yondirdi.Qanchadan- qancha suluv qizlarni suygan yoridan ayirdi. Men bu urushning tòrtga yaqin keltiradigan falokatlarini yozib òtgandirman,ammo siz-u bizga ayonki,bu sòzning yana qancha malomatlari borligi.Shu òrinda ijodkor asarida insonlarning qaysidir ma'noda sodda va gòl kabi qiyofalarini „Robiya“ va „Duma“ timsollari orqali tasvirlab bergan.Masalan, „Duma“ Oqsoqol aytgan oddiy „pajalista“sòziga tushinmay,bir hafta Oqsoqoldan arazlab yurishi kulgili tuyilishi turgan gap.Yo bòlmasa „Duma“ning „Duma“degan laqabni olishiga ham savodsizligi va soddaligi sababchi emasmikan.Soddalik va gòllik ham savodsizlikdan paydo bòladi,albatta,„Duma“ning bunday kulgili ahvolda qolishiga òsha zamon tuzumlari,davlat

tepasidagi rahbarlar ham sababchidir. Chunki, o'sha paytlarda maktablar unchalik yòlga qòyilmagan. Mana endi „Duma“ning nimaga savodsiz va sodda bòlib qolganligini bilib oldik. Tògri, „Duma“ mehnatkash, jonkuyar dehqon bòlishi mumkin, lekin, savodsizligi tufayli kulgu ostida qoladi. O'sha payt tuzumlarining yaxshi emasligiga yana bitta oddiygina voqeani ham keltirib o'tgan ijodkor. Barcha kitobxonlarga malumki, Robiyaning dadasi muallim bòlgan. U Toshkentda bolalarning savodli, bilimlì bòlishi uchun maktab ochishga harakat qiladi. Bundan habar topgan davlat tepasidagilar va dushmanlari maktabni yoptirib uni bir kechada olib ketishadi. Mana yana bir bor o'sha davlat tuzumining insonlar hayotini o'g'irlashtiradigan xavfli tuzumi. Tògri maktablar bòlgandir, ammo juda kam. Maktablar bòlganligi bilan bolalar savodsizligicha qolib ketaverishgan. Sababi yoshgina bolalarni ham kattalar singari qora mehnatga solishgani solishgan edi. Asarda shunga o'xshash xolatni biz yana Robiyaning hayotida ham kuzatishimiz mumkin. Kimsan, otasi, onasi Robiya uzumzorda uzum yulayotgan paytni bir eslang. Urush haqida xabar kelganida „Qora amma“ boshini ushlaganча yerga chòkkalab qoladi. Hammaning dilida vaxima bòlsa Robiyaning xayolida esa „urush boshlansa nima bòpti? O'zi anchadan buyon „urush-urush“ degan gaplar yurardiku!“⁶ degan o'ylar o'tadi. Urushning qanchalik daxshatli ekanligini Robiya, „Qora amma“ning dod-faryodidan keyingina tushinib yetadi. Qaniydi, bu urush ona qalbining tòridagi nidolarni eshitganda edi! Balki, dunyoda urush bòlmasmidi? Aslida urushda nima ayb? Ayb urushda emas, urushni boshlab bergan qabih insonlardadir. Bu sòzdan hammaning qòrqishiga sababchi bòlgan yovuz yovlardan emasmi? O'zbek xalqi shunchalik mexribon, ba'g'ri keng xalqki, hattoki dushmanlarining bolasiga ham o'z uyidan joy berdi. Ijodkor o'sha voqeani tasvirlayotganida uning naq ichida bòladi, qahramon kulsa kuladi, yig'lasa yig'laydi, o'lsa o'ladi. Balki O'tkir Hoshimov shu kabi voqealarni yozayotganida qalami bilan emas, kòz yoshi, siniq kòngli, yarador yuragi bilan yozgandir. Sababi, har bir ijodkor asardagi qahramon farzandi kabidir. O'tkir Hoshimov haqida xalqimizning zabardas yozuvchisi Said Ahmad shunday degan: „O'tkir Hoshimov haqida xalqimizning rostgòy, fidoyi yozuvchisi sifatida hamisha o'z mavzusi bòlib kelgan xalq hayotini uzluksiz kuzatadi va undan aytish nihoyatda zarur nuqtalarini qalamga oladi.“⁷ Adib „ikki eshik orasi“da xalq hayotidagi qiyinchiliklarni, ularning urushdan keyin keladigan yoru'g' kunlarga ishonchini haqiqat bilan qalamga oldi. Asarda har bir tirik jon hayot qiyinchiliklari bilan yuzlashdi, hayot sinovlariga duchor bòldi. Xamma erkaklar urushga ori uchun, yori uchun, bori uchun ketganida, ayollar ham uylarida jim o'tirishmadi. Barcha ròz'gor yuklarini bòyinlariga olishdi. Ertani erta demay, kechni kech demadi, issiqni issiq, sovuqni sovuq demay, dala dashtdan rizqlarini terishdi. Bundan tashqari front ortida jang qilayotgan yaqinlari uchun ham rizq nasiba ulashib turishdi. Ayol boshi bilan yelkasiga ketmon kòtardi va ayol matonati naqadar kuchli ekanligini madh etti.

Har bir Vatanni, mustahkam vatan qilib turadiganlar ham siz va bizga o'xshagan insonlar hisoblanadi. Kimsanjon qatori qanchadan-qancha insonlar urushda o'z jonlari evaziga vatanini, ota-onasini, qolaversa, butun xalqini yov degan balodan qutqarib qolishdi. Ular o'z jonlaridan vatan kelajagini qurdilar. Jonlarini bersa berdilarki, ammo vatanlarini bermadilar. Ayniqsa, ijodkor o'sha voqealarini asarda shunchalik maromiga yetqazib tasvirlab berganidan, o'sha jarayonda o'zimni bordek his ettim. Har tomondan urush sadosi kelayotgandek, urushda qatnashib uning jabrini tortayotgandek edim. Ona kabi yig'ladik, ota kabi bòzladik, vatan deb kurashsalar, bizlar ham kurashdik. Alqissa biz kitobxonlar, bu asarni o'qiyotganimizda yozishga qiynalib yozgan yozuvchi kabi, hayoti qiyinchiliklarga tòla

qahramonlar kabi qiynaldik. Bunda ijodkorning kattagina mahoratga qòl urgani sezilib turibdi. Menimcha, Òtkir Hoshimov „ikki eshik orasi“ni qalam bilan emas, alam bilan yozgandek edi. Bunaqangi ijod bilan adib, òzbek xalqining qalbidan kattagina òrinni egallab qòygan edi. Haqiqatdan ham, bu badbaxt urush xalqlar boshiga juda katta kulfat solgan edi. Insoniyat tarixidagi eng qonli urush 1939-yil 2-sentabrgacha davom etti. Bu urush tugab ketganidan keyin ham ozbek xalqi urushdan qaytmagan yaqinlarini kutaverishardi. Xa, bu urush kòzlarni yòllarga intizor qildi. Bu urush insonlar qalbiga „sòginch“ degan sòzni òyib qòygan edi. Hattoki, urush tugagandan keyin ham bu sòz yuraklarda qolib ketdi. Dunyo bòyicha 70mlnga yaqin insonlar bu sòzni paydo bòlishiga sababchi bòlgan urushning qurboniga aylanishdi. Ular ichida „ikki eshik orasi“dagi qahramonlar ham sanalgan, albatta. Men Òtkir Hoshimovning ushbu asarini sevib òqidim, har qadamda unga talpinib òqidim, kechalari qahramonlar hayotidan òkinib uxladim, ular haqida gapirganimda qaddimni kerib, faxrlanib gapirdim.

Aziz kitobxonlar!

Òtkir Hoshimov avlodlariga shunaqangi ibrotomuz kitobni yozib qoldirgan ekan, barchamiz u insondan minnatdor bòlishimiz kerak. Garchi u inson hozir hayot bòlmasa-da.

References:

1. www.ziyo.uz
2. info@uzreport.news
3. „Ikki eshik orasi“ Òtkir Hoshimov.
4. saviya.uz

 INNOVATIVE
ACADEMY